

**UCHINCHI DARAJALI ALGEBRAIK TENGLAMALARNI YECHISHDA
CASE-STUDY TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH**

Mamatxonova Yulduzxon Abduraimjon qizi

Buxoro davlat pedagogika institute

tayanch doktoranti

Oliy ta’lim muassalarida algebra va sonlar nazariyasi fani mavzularini o’qitishda bir qancha metodik muammolar yuzaga kelib, ko‘plab izlanuvchilar o‘z tadqiqotlarida bu muammolarni hal qilishda turlicha metodlar bilan yondashishgan. Ushbu maqolada zamonaviy o’qitish metodlaridan biri case-study yoritilib, undan foydalangan holda, uchinchi darajali algebraik tenglamalarni yechishda mini-case lar orqali ma’ruza mashg‘ulotlarini samaradorligini oshirilish, talabalarga dars jarayonida ta’rif va teoremlarni qo‘llash usullari oson va tushunarli bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: case-study, muammoli ta’lim metodlari, kvadrat tenglama, darajali tenglama, yechim

Bugungi kunda matematika fanidan tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar o‘quv jarayonining deyarli barcha jabhalarida turli ta’lim metodlari, elektron ta’lim resurslari, o’qitish vositalaridan foydalanadilar. Matematika fanini o’qitishda turli metodlar va vositalarni qo‘llash M.I.Toshpo‘latova, U.M. Mirsanov, D.N.Ashurova, Ye.V. Abramov, G.Grant, L.Courtney kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Pedagogika oliy o‘quv yurtlarida matematika yo‘nalishi talabalariga algebra va sonlar nazariyasi fanini o’qitishning asosiy shakli ma’ruza, amaliy hamda mustaqil ta’lim mashg‘ulotlari hisoblanadi. Kuzatishlarimiz davomida algebra va sonlar nazariyasi fanidan mashg‘ulotlarda ba’zi bir mavzularni o’qitishda muammoli vaziyatlar yuzaga kelishini kuzatdik, masalan uchinchi va to‘rtinchi darajali algebraik tenglamalarni yechish mavzusi ham shular jumlasidandir. Ushbu maqolada aniqlangan metodik muammolarni bartaraf qilishda muammoli ta’lim texnologiyalardan biri bo‘lgan Case-Study texnologiyasi haqida bayon qilingan. “Case”-inglizcha so‘zdan olingan bo‘lib, turli

hujjatlar saqlanadigan jamadon ma’nosini, “**study**”-esa fan, bilim, o’rganmoq, hal qilmoq ma’nolarini bildiradi [1]. Case-study ta’lim texnologiyalaridan foydalanib ma’ruza darsini tashkil etish ketma-ketligini bayon qilamiz. An’anaviy o’quv jarayonida o’qituvchi – biladi, talabalar – muammoni yechishni o’rganayotgan teng huquqli hamkor[2]. Case-study texnologiyasi talabalarga muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish orqali yangi bilim olish, bilimlarni mustahkamlash, mustaqil ishlash, mustaqil qarorlar qabul qilish ko’nikmalarini takomillashtirishi bilan samarali hisoblanadi. Uchinchi darajali algebraik tenglamalarni yechishda case-study texnologiyasidan foydalanishni taklif etamiz. Dastlab talabalarga ikkinchi darajali algebraik tenglamalarni yechishga doir 1-case ni taqdim etamiz.

Bizga ma’lumki ikkinchi darajali algebraik tenglamalarni yechishni bir necha usullari mavjud bo’lib ko’p hollarda Viyet teoremasidan foydalanamiz. Lekin tenglamalarni darajalari ortgan sayin yuqoridagi usullar orqali yechimni topish murakkablashadi yoki imkonsiz bo’ladi. Bunga misol tariqasida keyingi mini-caseni taqdim etamiz. Uchinchi tartibli algebraik tenglamalarni yechishda ko’paytuvchilarga ajratish usuli yoki koeffitsiyentlar orqali topish mumkin. Lekin ixtiyoriy uchinchi tartibli tenglamaga bu usullarni doim ham qo’llab bo’lavermaydi. Quyidagi uchunchi darajali tenglamaning xususiy holini qaraymiz:

$$y^3 + py + q = 0 \tag{1}$$

(1) tenglamada $y = \alpha + \beta$ deb olsak,

$$\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3 + p(\alpha + \beta) + q = 0.$$

Agar $\alpha^3 + \beta^3 + q = 0$, $(3\alpha\beta + p) = 0$ bo’lsa, u holda $y = \alpha + \beta$ soni (1) tenglamaning yechimi bo’ladi. Shunday qilib quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \beta^3 = -q \\ 3\alpha\beta = -p \end{cases} \tag{2}$$

ikkinchi tenglikni kubga ko’tarish orqali quyidagi tengliklarni hosil qilamiz:

$$\alpha^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}, \beta^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \tag{3}$$

tengliklarga ega bo’lamiz, bundan esa y uchun quyidagi ifoda hosil bo’ladi:

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \quad (4)$$

(4) ifodaga Kardano formulasi deyiladi [3] va faqatgina $\alpha\beta = -\frac{p}{2}$ shartni bajarilsagina tenglama yechimga ega bo‘ladi. Ushbu:

$$y_1 = \alpha_1 + \beta_1, \quad y_2 = \alpha_1\omega_1 + \beta_1\omega_2, \quad y_3 = \alpha_1\omega_2 + \beta_1\omega_1$$

formulalar orqali tenglamaning barcha yechimlarini aniqlash mumkin. Bu yerda:

$\omega_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\omega_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ga teng. Agar mini-caselar orqali talabalar yuqoridagi manbalarni o‘zlashtira olsa, ularga uchunchi darajali tenglamalarni xususiy holdagi ko‘rinishidan foydalangan holda umumiy ko‘rinishidagi ifodani o‘zlashtirish osonlashadi.

Bizga uchinchi darajali tenglamaning umumiy ko‘rinishi quyidagicha berilgan bo‘lsin:

$$x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0 \quad (5)$$

bu tenglamaning koeffitsiyentlari haqiqiy sonlardan iborat bo‘lib, tenglamaning barcha yechimlarini topish masalasini qaraymiz. Yuqorida (1) ko‘rinishidagi tenglamani yechishni o‘rgandik. (5) tenglamani shu ko‘rinishga qanday keltirish mumkin mazmunidagi savolni talabalarga beramiz. Talabalar oldiga muammoli vaziyatni quyidagicha qo‘yamiz: qanday chiziqli almashtirish bajarsak (5) tenglama (1) tenglama ko‘rinishiga keladi? Talabalar fikri tinglanib to‘g‘ri fikrga olib boruvchi savollar beriladi, yo‘naltirilib turiladi, so‘ng o‘qituvchi fikrlarni umumlashtirib o‘z fikrini aytadi:

$$x = y - \frac{a_1}{3}$$

ko‘rinishda belgilash kiritsak noma’lumning kvadrati qatnashgan hadi bo‘lmaydi va berilgan tenglama (1) ko‘rinishga keladi, bu tenglamani esa talabalar yuqorida o‘zlashtirgan bo‘lishi kerak. Shuning uchun talabalarga biz maruza mashg‘ulotlarini amaliy ko‘nikmalar bilan o‘zlashtirishi uchun mini-case lardan foydalanishni taqdim etmoqchimiz.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, talabalar berilgan ma’ruza mashg‘ulotida oldilariga qo‘yilgan muammoning yechimini mini-caselar taqdim etsak, ular orqali ifodalarni mustaqil yechishga muvaffaq bo‘ladilar, eng asosiysi ma’ruza mashg‘ulotida passiv o‘tirmaydilar. Case-Study o‘qitish metodi ma’ruza mashg‘ulotlarida amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda, mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantiradi.

Adabiyotlar:

1. Abduqodirova F., Abduqodirov A.A., Keys texnologiyasi va undan matematika darslarida foydalanish metodikasi. Yosh matematiklarning yangi teoremlari-2013 respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami.
2. Abduqodirov A.A., Astonova F.A., “Case-study uslubi, nazariyasi, amaliyot va tajriba. “Tafakkur qanoti” 2012, 134-b.
3. Ayupov SH.A., Omirov B.A., Xudoyberdiyev A.X., Haydarov F.H., Algebra va sonlar nazariyasi. Toshkent “Tafakkur bo‘stoni” 2019.